

**ФИЛЬТРАЦИЯ ОГИБАЮЩЕЙ В СИСТЕМЕ ПЕЛЕНГАЦИИ С
КОНИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ****ENVELOPE FILTERING IN A CONICAL SCAN DIRECTION FINDING
SYSTEM****БАЗАВЛУК АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ,***Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет).***BAZAVLUK ALEKSEI MAKSIMOVICH,***Bauman Moscow State Technical University.*

В статье исследуются методы фильтрации огибающей в системе пеленгации с коническим сканированием. Представлены статистические модели шумов, таких как мешающий сигнал от подстилающей поверхности и тепловой шум антенны, воздействующих на приемное устройство, и получен сигнал на входе блока цифровой фильтрации. Описаны распространенные методы одномерной фильтрации сигнала, а также рассмотрено их применение для фильтрации огибающей в системе пеленгации с коническим сканированием. Проведена качественная оценка эффективности описанных методов.

The article examines the methods of the envelope filtering in a direction-finding system with conical scanning. Statistical models of noises, such as an interfering signal from the underlying surface and the thermal noise of the antenna acting on the receiving device, are presented. The signal at the input of the digital filtration unit is obtained. Common methods of one-dimensional signal filtering are described, and their application to envelope filtering in a direction-finding system with conical scanning is also considered. A qualitative assessment of the effectiveness of the described methods has been carried out.

Ключевые слова: коническое сканирование, альфа-бета фильтр, пеленгация, подстилающая поверхность, среднеквадратичная ошибка.

Key words: conical scanning, alpha-beta filter, direction finding, underlying surface, mean square error.

Радиопеленгаторы предназначены для определения направления прихода радиоволн. По методу получения информации о направлении на источник излучения РП делятся на амплитудные и фазовые [1, с. 252].

Амплитудные методы основаны на измерении уровня сигнала, принимаемого несколькими антеннами, расположенными под разными углами к источнику. Направление определяется путем сравнения амплитуд сигналов: максимальная амплитуда указывает на направление на источник [3]. Этот метод прост в реализации, но чувствителен к изменению условий приема, таким как многолучевое распространение.

Фазовые методы, напротив, используют разность фаз между сигналами, принимаемыми несколькими антеннами, для определения направления. Точность пеленгации в данном случае выше, так как фазовые методы менее подвержены влиянию помех и многолучевого распространения. Однако они требуют более сложного оборудования и обработки сигналов.

В общем случае геометрическую постановку задачи можно обозначить так (рис. 1).

Рис. 1. Геометрическая постановка задачи пеленгации

Среди амплитудных методов можно выделить коническое сканирование, представляющее из себя метод, при котором антенна вращается по конической траектории, позволяя сканировать пространство и получать данные о направлении на источник излучения. Этот метод позволяет эффективно покрывать большие области и обеспечивает высокую точность пеленгации. Классический подход, применяемый в пеленгаторах с коническим сканированием, заключается в вычислении коэффициента амплитудной модуляции. Однако его использование сопряжено с рядом трудностей. Шумы и помехи, в частности отражение от подстилающей поверхности, могут значительно снизить точность пеленгации [4], требуя применения продвинутых алгоритмов фильтрации и обработки сигналов для получения достоверной информации.

Для улучшения характеристик рассматриваемого пеленгатора возможно использовать различные алгоритмы фильтрации выделенной огибающей. Хотя за последние полвека были разработаны различные алгоритмы фильтрации, Альфа-Бета фильтр [8], разработанный в середине 1950-х годов, до сих пор широко используется в обзорных радиолокационных системах. Это связано с тем, что Альфа-Бета фильтр требует минимальной вычислительной нагрузки из-за своей простоты [6; 7; 9].

Пусть модель движения объекта запишем в пространстве состояний для одномерного случая:

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ \dot{x}_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_k \\ \dot{x}_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} \\ T \end{bmatrix} v_k \quad (1)$$

где x_k, \dot{x}_k – текущая координата и скорость объекта соответственно,

T – период сканирования,

v_k – некоторый неизвестный манёвр цели.

Наблюдения запишем в виде:

При данном способе сканирования наибольшее влияние на принятый сигнал будут оказывать:

- 1) Тепловой шум на входе приемника радиолокатора;
- 2) Мешающий сигнал, отраженный от подстилающей поверхности.

Тепловой шум на входе РЛС характеризуется плотностью мощности шума N , которая определяется следующим выражением:

$$N = kTB, \tag{4}$$

где k – постоянная Больцмана ($1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К);

B – ширина полосы пропускания в герцах;

T – температура в Кельвинах.

Мешающий сигнал, отраженный от подстилающей поверхности, будет зависеть от типа поверхности [2, с. 71]. Амплитуда мешающего отраженного сигнала будет зависеть от эффективной площади рассеяния подстилающей поверхности, которая может быть статистически задана

$$\rho(S_0) = \frac{1}{\bar{S}_0} \exp\left(-\frac{S_0}{\bar{S}_0}\right), \tag{5}$$

где \bar{S}_0 – среднее значение ЭПР,

S_0 – значение ЭПР подстилающей поверхности.

Значение средней ЭПР будет получаться из дифференциальной ЭПР и площади облучаемой поверхности

$$\bar{S}_0 = S_s S_\Pi = S_s \left(\frac{R\varphi_\alpha}{L_{\text{дна}}}\right) \frac{c\tau}{2} \sec \varphi, \tag{6}$$

где S_Π – площадь элемента разрешения;

τ – длительность импульса;

φ – угол скольжения;

R – наклонная дальность от РЛС до элемента подстилающей поверхности;

φ_α – ширина луча ДНА на уровне -3 дБ в азимутальной плоскости;

$L_{\text{дна}}$ – потери из-за аппроксимации ДНА.

Плотность распределения дифференциальной ЭПР в общем случае распределена по закону Райса:

$$p(S_s) = S_s \exp\left[-\frac{S_s^2 + a^2}{2}\right] I_0(aS_s),$$

$$a^2 = 583V_B^{-2.8},$$

где V_B – скорость ветра выраженная в м/с.

ЭПР цели за время моделирования считается постоянной и равна

$$S_t = 29 \text{ м}^2$$

Для моделирования сигнала на промежуточной частоте была построена модель в пакете математического моделирования MATLAB [10] с использованием выражений (1), (2) и (3).

Структурная схема полученной модели представлена на рис. 3.

Рис. 3. Модель получения отраженного сигнала

Основные параметры модели:

- Период повторения импульсов $T = 10$ мкс;
- Длительность импульса $\tau = 0,5$ мкс;
- Частота оборота ДНА $\Omega = 200$ Гц;
- Шумовая температура антенны – 290 °С.

На рис. 4 представлен спектр сигнала на выходе модели АЦП на промежуточной частоте 10 МГц.

Рис. 4. Спектр сигнала на выходе модели АЦП

В качестве метрики для оценки качества работы алгоритмов была выбрана среднеквадратическая ошибка. Для вычисления ошибки на этапе моделирования приема сигнала РЛС был получен идеальный сигнал. На входе блока цифровой обработки за каждый период повторения импульсов был взят максимум и таким образом выделена огибающая принятой реализации. На рис. 5 представлены огибающая на входе фильтра и эталонный сигнал, полученный из пеленгационной характеристики.

Рис. 5. Огибающая на входе фильтра и эталонный сигнал

Среднеквадратическая ошибка вычисляется по формуле:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2,$$

где y_i – отсчеты идеального сигнала,
 \hat{y}_i – отсчеты сигнала на входе фильтра,
 n – количество отсчетов.

Значение среднеквадратической ошибки рассчитывается по отсчетам, в которых уровень идеального сигнала превышает уровень шумов обрабатываемой огибающей. Для исследуемой реализации без фильтрации полученное значение среднеквадратической ошибки $MSE_0 = 1,73 \text{ мВ}^2$.

Для сравнения с Альфа-Бета фильтром рассмотрим применение цифрового фильтра нижних частот. Рассчитаем эффективную ширину спектра идеального сигнала и используем её в качестве полосы пропускания ФНЧ. Эффективную ширину спектра для дискретного сигнала можно рассчитать из следующего выражения:

$$\Delta f_{eff} = \frac{\Delta f}{N_{max}} \sum_{i=1}^n N(i),$$

где Δf – разрешение спектральной характеристики по частоте,
 $N(i)$ – отсчеты спектра сигнала,
 N_{max} – максимальное значение отсчетов спектра сигнала.

Для заданного идеального сигнала эффективная ширина спектра равна 800 Гц. Исполь-

зубчатый ФНЧ имеет КИХ структуру и 51 порядок. Результат фильтрации показан на рис. 6.

Рис. 6. Результат работы ФНЧ и эталонный сигнал

Среднеквадратичная ошибка после обработки сигнала данным фильтром составляет $MSE_{LPF} = 1,44 \text{ мВ}^2$.

Следующим применим Альфа-Бета фильтр со следующими значениями коэффициентов фильтра:

$$\alpha = 0,0656; \beta = 0,0022.$$

Модель движения в спроектированном фильтре задается выражениями (1-3). На рис. 7 представлен результат применения Альфа-Бета фильтра.

Рис. 7. Результат применения Альфа-Бета фильтра

Среднеквадратическая ошибка после обработки сигнала данным фильтром составляет $MSE_{ABF} = 1,31 \text{ мВ}^2$.

В табл. 1 представлено сравнение значений среднеквадратических ошибок для разных методов фильтрации.

Таблица 1. Сравнение результатов моделирования

№	Тип фильтра	Среднеквадратическая ошибка, мВ ²
1	Фильтр не используется	1,73
2	Фильтр нижних частот	1,44
3	Альфа-Бета фильтр	1,31

В результате рассмотрения методов фильтрации выделенной огибающей принятого сигнала была установлена целесообразность применения Альфа-Бета фильтра в системе пеленгации ММ-диапазона длин волн в сравнении с применением классического КИХ фильтра нижних частот. Результат подтверждается полученными качественными оценками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакулев П.А. Радиолокационные системы. М.: Радиотехника, 2004. 320 с.
2. Бакулев П.А., Степин В.М. Методы и устройства селекции движущихся целей. М.: Радио и связь, 1986. 288 с.
3. Воробьев К.М. Обнаружение объектов с использованием радиолокационных систем // Наука без границ. 2020. № 5. С. 51-57.
4. Плужников А.Д. Качество радиолокационной пеленгации при коническом сканировании / А.Д. Плужников, Л.В. Когтева, Е.Н. Приблудова, С.Б. Сидоров, Е.Г. Чужайкин // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2021. Т. 24. № 5. С. 50-65.
5. Kalman R.E. A new approach to linear filtering and prediction problems // Journal of Basic Engineering. 1960. Vol. 82. pp. 35-45.
6. Kim B.-D., Lee J.-S. Adaptive α - β tracking filter using adjustment of process noise // European Radar Conference. 2005. pp. 57-60.
7. Mayiatis D.E. Comparison of an alpha-beta and kalman filter in track while scan radars MsT, 1979. URL; <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:109484668>.
8. Sklansky J. Optimizing the dynamic parameters of a track-while-scan system // RCA Review. 1957. Vol. 18. No. 2. pp. 163-185.
9. Wang C.-L., Chiou Y.-S., Dai Y.-S. An Adaptive Location Estimator Based on Alpha-Beta Filtering for Wireless Sensor Networks // 2007 IEEE Wireless Communications and Networking Conference. 2007. pp. 3285-3290. DOI: 10.1109/WCNC.2007.605.
10. Phased Array System Toolbox // MathWorks Help Center: информ.-справочный портал. URL: <https://www.mathworks.com/help/phased> (дата обращения: 25.05.2024).

© Базавлук А.М., 2024.